

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

¹Эргашова Дилсуз

Студентка группы 2222 Самаркандского государственного института иностранных языков,

²Сатторова Саодат Нарзуллаевна

Преподаватель Самаркандского государственного института иностранных языков.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7388720>

Аннотация: В статье кратко описывается роль студентов в развитии науки, использовании новых и современных методов и технологий в системе образования в условиях текущего процесса глобализации.

Ключевые слова: национальная программа, учитель, технологии, компьютеризация, образование, наука и технологии.

Благодаря независимости в Узбекистане были проведены радикальные реформы во всех сферах, разработана узбекская модель экономического развития, национальная программа обучения, которые обновляются и продолжают развиваться. В нашей стране особое внимание уделяется образованию, созданию необходимых условий и возможностей для обучения подрастающего поколения.

Все мы знаем, что сегодня информационно-коммуникационная система в мире развивается на высоком уровне, и это, в том числе, проникает в образовательный процесс и способствует его лучшей организации. В таких условиях естественно, что теоретические и практические аспекты человеческой деятельности постоянно обновляются.

Признание нашими учеными XXI века веком информационных технологий, развитие педагогических и информационных технологий во всех сферах, в том числе в образовании, повсеместное использование новых информационных технологий приводит к более эффективным и высоким результатам, чем традиционные методы обучения. Как предусмотрено в Национальной программе обучения, развивается информационное обеспечение учебного процесса на основе педагогических и информационных технологий, компьютеризации и компьютерных сетей. Поэтому внедрение педагогических технологий в образовательный процесс, постоянный поиск повышения эффективности обучения сегодня стали необходимостью. Воспитание гармонично развитого поколения - Закон «Об образовании» и «Национальная программа подготовки кадров» возлагают на педагогов республики очень

важные задачи. Процесс решения этой задачи требует нового подхода к воспитанию младших школьников, очень ответственного отношения учителей к своей профессии и ученикам. Программа направлена на формирование нового поколения кадров с высокой общей и профессиональной культурой, творческой, общественной активностью, умением находить верный путь в политической и общественной жизни, продвигать и решать будущие задачи, а также создавать условия для общества, государство и семья для создания социально-политических, правовых, психолого-педагогических и иных условий для осознанного выбора и последующего тщательного усвоения образовательных и профессиональных программ, которые в полной мере разработаны в обществе, адаптированы к жизни в обществе. педагогическая идея воспитания ответственных граждан.

Педагогическая технология — это система совершенствования учебного процесса, основанная на передовых инструментах, методах, приемах и методах. Эта система создается учителем и служит для связывания этапов обучения. В его содержание и задачи входит предварительное определение целей, подготовка форм и средств обучения, планирование уроков, направленных на овладение духовными качествами, которые необходимо сформировать у учащегося.

Все уровни образования должны быть организованы таким образом, чтобы давать молодым людям глубокие и глубокие знания и учить их широко мыслить. Суть педагогической технологии состоит в том, чтобы вовлечь учащихся в обучение и достичь полного усвоения знаний. Основная цель внедрения педагогической технологии - обеспечить усвоение большинством учащихся знаний, передаваемых в процессе обучения.

Сегодня, с развитием науки и технологий, человеческая деятельность расширяется, и появляются новые технологии. Качественные изменения указывают на то, что появляются новые технические, информационные, аудиовизуальные инструменты, которые требуют новых методов и становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, привнося в него определенные особенности, которые современные педагогические технологии сделали реальностью.

Понятие «технология» было введено в науку в 1872 году в связи с техническим прогрессом и состоит из двух греческих слов: технос-искусство, ремесло и логос-наука, доктрина и «ремесленная наука», что означает нос. Однако данное выражение не полностью описывает

технологический процесс, технологический процесс всегда подразумевает выполнение действий (операций) в определенной последовательности, с использованием необходимых инструментов и условий. Точнее, технологический процесс - это деятельность рабочего (рабочего-машины) по созданию продукции в результате постепенного воздействия на предметы труда (сырье) орудиями труда. Термин «педагогическая технология» основан на понятиях «технология» и «технологический процесс». Эти концепции включают технический документ о последовательности работ, выполняемых для получения готового продукта в промышленности, и комплекс методических мероприятий в науке в образовании. Основным способом понять педагогическую технологию - сосредоточиться на четко определенных целях, установить регулярное взаимодействие с учащимся, обучать через поведение учащегося, что является философской основой педагогической технологии. Взаимодействие должно составлять основу педагогической технологии и полностью охватывать учебный процесс.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Национальная программа обучения Республики Узбекистан. - Т.: Узбекистан, 1997.
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». - Ташкент, 1997.
3. Каримов И.А. «Наша главная задача - развивать нашу страну и повышать благосостояние нашего народа». Т.: Узбекистан, 2010.
4. Авлийокулов Н.Х. Современные технологии обучения - Ташкент, 2001 г.